
ANÁLISE DA GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM OBRAS PRIVADAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, AL

Analysis of Waste Management and Recycling in Civil Construction in Private Worksites in the Municipality of Arapiraca, AL

Jéssica Carolina Vieira da Silva¹

Dackyson Kelwyn de Souza Lopes Holanda²

Jorge Luis Oliveira Silva³

RESUMO

A construção civil tem um importante papel, seja no consumo de recursos naturais ou na geração de impactos ambientais, sendo cada vez mais necessário introduzir regras e inovar com materiais normativos que permitam sua reciclagem e reutilização. (NENO, 2010). O artigo objetiva analisar a gestão de resíduos na construção civil em cinco obras no município de Arapiraca (AL) e compará-la a gestão expressa em norma. Para isso foi elaborada uma pesquisa de campo, assim como também, possíveis soluções de reciclagem. De modo geral, o setor da construção civil é um grande gerador de RCC (Resíduo de Construção Civil) e a pesquisa permitiu perceber que parte das empresas não dão a devida importância para esse fator e que ainda faltam políticas públicas, nas esferas federais, estaduais e municipais, para auxiliar gestores a criar estruturas capazes de proporcionar uma gestão eficaz, visto que o descarte ainda acontece de forma errônea, gerando impactos ambientais na cidade.

Palavras-chave: Reciclagem; Construção Civil; Resíduos; Gestores.

ABSTRACT

The civil construction has an important role, either in the consumption of natural resources or in the generation of environmental impacts, being increasingly necessary to introduce rules and innovate normative materials that allow its recycling and reuse (NENO, 2010). The article aimed to analyze the waste management in civil construction in five construction sites in the municipality of Arapiraca (AL) and compare it to the management expressed in norms. For this, a field research was developed, as well as possible recycling solutions. In general, the construction sector is a large generator of CCR (Civil Construction Waste) and the research allowed to realize that part of the companies do not give due importance to this factor and that public policies are still lacking, in the federal, state and municipal spheres, to help managers to create structures capable of providing an effective management, since the disposal still happens in an erroneous way, generating environmental impacts on the city.

Key-words: Recycling; Civil Construction; Waste; Managers.

¹ Bacharelado em engenharia civil, IFAL, jessyka.al@hotmail.com

² Bacharelado em engenharia civil, IFAL, dackysonkholanda@gmail.com

³ Doutorando em engenharia civil, UFAL, jorge.oliveira@ctec.ufal.br

1. INTRODUO

Discute-se cada vez mais sobre a gerao e reutilizao de resduos. Mesmo em meio a crises econmicas no pas, ainda  notrio o avano da construo civil, sendo responsvel, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica – IBGE (2021), por 9,7% do PIB do pas, representando 34% do total da indstria brasileira. O que faz com que ambientalistas e comunidade cientfica se preocupem com o destino desses resduos e as polticas pblicas adotadas. Sabe-se que, no campo da construo civil esses assuntos vem sendo uma questo a ser aprimorada, pois h uma problemtica da destinao dos resduos gerados em obra e conseqentemente a reutilizao destes. Segundo a Associao Brasileira de Empresas de Limpeza Pblica e Resduos Especiais – ABRELPE (2021), de acordo com o panorama de resduos slidos no Brasil, houve um aumento considerado, apesar de o pas ter enfrentado uma pandemia, do nmero de resduos em 2021 comparado com 2020, ou seja, em 2020 foram coletadas cerca de 46.997. 400 toneladas de resduos das construes e demolies. J em 2021, esse ndice foi de 48.375. 275 toneladas por ano.

Nessa abrangncia, a construo civil vive em uma linha tnue: ao passo em que se apresenta como uma das reas mais importantes para o crescimento, desenvolvimento e gerao de empregos da sociedade tambm  observada como uma das maiores geradoras de resduos. Com isso, muitos estudos, regulamentaes e normatizaes surgiram ao longo dos ltimos anos em busca de investigar e tambm trabalhar na promoo de equilbrio nesses dois fatores (LEITE; NETO, 2014).

Para o Estado de Alagoas, destacam-se como maiores centros geradores de resduos da construo civil as cidades de Macei e Arapiraca, uma vez que so os municpios mais desenvolvidos economicamente do Estado e que juntos correspondem a 37% da populao do Estado, de acordo com o Plano Estadual de Resduos slidos do Estado de Alagoas (PERS - Alagoas, 2016). Alm disso, so as cidades que tiveram maior expanso do setor de construo civil nas ltimas duas dcadas aliado ao grande crescimento populacional (PERS - Alagoas, 2016).

Desse modo, o RCC representa um problema para as cidades brasileiras. Sua gesto deve ser realizada no sentido de evitar que sejam abandonados e se acumulem em margens de rios, rodovias, terrenos baldios ou outros locais inadequados. Pensando nestes fatores em um contexto regional, faz-se necessrio analisar a gesto de resduos na construo civil em Arapiraca, buscando identificar mecanismos apropriados para sua gesto.

Assim, a realizao deste trabalho traz uma anlise do atual estado da gesto de resduos na construo civil em cinco obras no municpio de Arapiraca (AL). Na anlise, elabora-se um estudo

de caráter exploratório envolvendo uma pesquisa de campo e levantamento de dados. Se tornando relevante a partir do momento que busca identificar de que forma tem sido conduzido o processo de gerenciamento de resíduos da construção civil e quais as consequências para a sociedade e o meio ambiente.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi elaborado um estudo de caso, de caráter exploratório envolvendo uma pesquisa de campo e uma pesquisa documental a respeito do Decreto do município. A pesquisa de campo e o levantamento de dados sobre o processo de gestão de resíduos procurou averiguar a rotina de coleta, transporte, tratamento e disposição dos resíduos. Este tipo de pesquisa possibilitou a investigação do problema, de modo a explicitá-lo, por meio de pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários com os gestores das obras, que preferiram não se identificar, e diretores da empresa responsável pela coleta. Foram elaborados questionários de pesquisa, com base nos estudos de Cabral *et al.* (2014), todos enviados aos gestores no intuito de coletar dados para elaboração da pesquisa nas obras.

Portanto, o universo da pesquisa elencou cinco obras privadas no município de Arapiraca, escolhidas de acordo com a disponibilidade dos gestores, com seguimentos diferentes, sendo três residenciais e duas comerciais. Para o procedimento de coleta de dados, foram aplicados 2 questionários, elaborados com base nos pressupostos teóricos desenvolvidos nesse estudo. O primeiro questionário foi direcionado aos “coordenadores” das obras, que preferiram não se retratar, e o segundo, a empresa privada responsável pela coleta dos resíduos. Os respondentes foram contactados via contato telefônico e, em seguida, foi enviado o questionário por e-mail. O local de realização da pesquisa foram obras privadas da cidade de Arapiraca.

O início da pesquisa ocorreu a partir do preenchimento do questionário por parte dos cinco gestores. Quanto aos riscos de participação foi informado aos participantes da pesquisa sobre o desconforto em compartilhar informações pessoais ou confidenciais e sua escolha de não responder. Conforme preconiza a legislação, esse estudo não realizou nenhuma intervenção ou modificação intencional nas variáveis fisiológicas, psicológicas e sociais dos indivíduos que participam do estudo.

As cinco obras foram selecionadas dando prioridade a serem distintas em suas tipologias construtivas, para que pudesse haver comparações em seus quantitativos quanto a geração de RCCs. Três das obras são residenciais, uma comercial e uma industrial, ambas geridas por empresas contratadas pelo proprietário do local.

Quanto aos benefícios, verificou-se a contribuição do conhecimento neste debate “Gestão de resíduos”, podendo somar para melhorias neste processo junto às obras da cidade. Adotou-se, também, a pesquisa bibliográfica, cujo principal objetivo foi adquirir informações acerca dos temas Resolução Conama n.º 307 (BRASIL, 2002); Gestão de resíduos sólidos da construção civil; Geração de resíduos sólidos da construção civil; Classificação; PGRCC – Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil; Modelos de gerenciamento de resíduos e Reciclagem na Construção Civil. Para teorizar sobre o assunto, foram analisados artigos científicos de referências nacionais e internacionais, dissertações nacionais, disponibilizadas na internet, por meio dos endereços eletrônicos das principais universidades sobre gerenciamento de resíduos na construção civil.

Para a tabulação e análise dos dados obtidos, foram seguidos os seguintes passos: As questões foram criadas no (forms) e as questões abertas foram agrupadas no sentido de captar ideias ou padrões de resposta de acordo com palavras-chave identificadas na pesquisa. Após a coleta, tabulação e categorização dos dados foi realizada a interpretação dos dados por meio da técnica análise de conteúdo, foi feita a organização em categorias, tendo como foco o material extraído dos depoimentos registrados. Bardin (1977) entende que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, utilizada para estudar e analisar material qualitativo, buscando a melhor compreensão de uma comunicação ou discurso, além de relacionar suas características gramaticais às ideológicas e teóricas, podendo a partir daí, extrair aspectos relevantes para a pesquisa.

2.1 Análise do gerenciamento de resíduos sólidos do município de Arapiraca

Após pesquisas em busca de compreender a forma de gerenciamento de resíduos sólidos estabelecida pela prefeitura da cidade, foi encontrado o último decreto realizado pelo prefeito anterior ao atual nomeado como DECRETO N° 2.557 de 11 de dezembro de 2018, que dispõe sobre Resíduos Sólidos e a Limpeza Urbana no Município de Arapiraca/AL. Apesar de o decreto estabelecer:

Que aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto na Lei n° 12.305/2010 e Leis n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000; as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) e Plano Municipal de Saneamento do Município de Arapiraca. O disposto na Lei n° 2.221/2001 Código Municipal de Meio Ambiente de Arapiraca, para a administração do uso dos recursos ambientais, proteção da qualidade do meio ambiente, controle das fontes poluidoras e ordenamento da ocupação do solo a assegurar o desenvolvimento sustentável (DECRETO n° 2.557).

No Art. 2º, ele discorre que a coleta de resíduos sólidos ocorrerá a partir de modalidades. Os resíduos advindos da construção civil se enquadram na modalidade II, “Coleta especial, que

compreende os resíduos comerciais, industriais, saneamento, construção civil, ...”, onde caberá ao gerador, a responsabilidade do destino final do resíduo gerado. Ainda descreve que a coleta não ultrapasse o montante de 100 litros diários, sendo necessário que eles estejam separados e acondicionados diferente daqueles classificados como resíduos especiais e perigosos, os quais não são recolhidos por coleta regular.

2.2 Formulação do questionário

O bloco de questões a seguir representa as informações específicas da pesquisa sobre a gestão de resíduos no município, ela foi elaborada através do Google forms e enviada via email para cada gestor das 5 empresas analisadas e estão descritos na Tabela 3. Todos os gestores que fizeram parte da pesquisa são formados em Engenharia Civil, dentre os quais dois estão no mercado cerca de 10 anos e os demais, formados nos últimos 5 anos.

Tabela 1: Bloco de questões sobre Gestão de RCC em obras privadas.

Bloco de questões sobre Gestão de RCC em obras privadas	SIM	NÃO
Indique se possui conhecimento da legislação de resíduos sólidos do município		
Indique se a empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
Indique se a empresa possui Programa Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil		
Indique se a empresa desenvolveu programas ou realizou ações educativas voltadas ao reaproveitamento e destinação final dos resíduos de construção civil		
Indique se a empresa tem cadastro de grandes geradores		
Indique se há sistema de coleta de RCC implantado na obra		
Indique se há segregação dos RCC		

Fonte: Autoria Própria (2023).

3. RESULTADOS

Nesta etapa, apresentam-se os resultados pertinentes a coleta de dados desta pesquisa, no sentido de identificar como ocorre o processo de gestão de resíduos em obras privadas de Arapiraca. Como citado anteriormente, o questionário direcionado aos coordenadores das obras foi gerado no Google Forms e seus resultados apresentados em forma de gráfico para cada questão.

A Pergunta 1 refere-se a descobrir se as empresas questionadas, tinham conhecimento acerca

do município possuir ou não legislação específica para a gestão de resíduos, onde o resultado é demonstrado no Gráfico 1.

Gráfico 1: Dados obtidos através das perguntas.

1- Indique se possui conhecimento da legislação de resíduos sólidos do município
5 respostas

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Percebe-se que todos os entrevistados afirmam ter conhecimento de que o município possui legislação específica.

A Pergunta 2 trata-se de um questionamento específico para cada empresa entrevistada, a respeito de ambas possuírem ou não um Plano Próprio de Gerenciamento para os resíduos.

Gráfico 2: Dados obtidos através das perguntas.

2- Indique se a empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
5 respostas

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Conforme a porcentagem obtida pelo Gráfico 2, apenas três dos gestores revelaram possuir um Plano de Gerenciamento na empresa, enquanto os outros dois afirmam não possuir um gerenciamento para os resíduos gerados nas obras.

A Pergunta 3 é uma continuação da pergunta anterior, questiona se as empresas possuem um Programa Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

Gráfico 3: Dados obtidos através das perguntas.

3- Indique se a empresa possui Programa Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

5 respostas

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Conseqüentemente, as empresas que responderam possuir um Plano de Gerenciamento demonstrado no Gráfico 3, também responderam que possuem um Programa Integrado para essa gestão de resíduos.

A Pergunta 4 refere-se a saber se as empresas já desenvolveram programas ou atividades, voltados ao reaproveitamento e destinação final dos resíduos descartados de suas obras para com seus colaboradores.

Gráfico 4: Dados obtidos através das perguntas.

4- Indique se a empresa desenvolveu programas ou realizou ações educativas voltados ao reaproveitamento e destinação final dos resíduos de construção civil.

5 respostas

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

É notório que apesar três das empresas apresentarem um Plano de Gerenciamento, como visto anteriormente, apenas duas incentivaram seus colaboradores através de ações educativas apresentado no Gráfico 4, formas de reaproveitar os diversos e inúmeros materiais descartados em obra. Assim como o seu descarte correto.

A Pergunta 5 foi uma das perguntas mais diretas e que de início, os entrevistados foram acionados de que não eram obrigados a responder, caso houvesse constrangimento. Trata-se de saber se a empresa possui cadastro no município, de grandes geradores de resíduos.

Gráfico 5: Dados obtidos através das perguntas.

5- Indique se a empresa tem cadastro de grandes geradores.

5 respostas

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Apesar de ser uma pergunta que pudesse causar um pouco de constrangimento, todos os participantes ficaram à vontade para responder. Como mostra o Gráfico 5, apenas uma empresa é considerada grande geradora de resíduos, foi constatado também que essa mesma empresa está incluída no grupo que possui um Plano de Gerenciamento, reduzindo parte do tamanho do impacto causado pelo alto número de resíduos gerados.

A Pergunta 6 questionou aos coordenadores, se as empresas possuíam sistema de coleta de RCC no próprio local de obra. E mesmo as que não apresentam um Programa de Gestão, compreender se existe uma estruturação de coleta, é um fator importante.

Gráfico 6: Dados obtidos através das perguntas.

6- Indique se há sistema de coleta de RCC implantado na obra.

5 respostas

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Através do Gráfico 6, percebe-se que três das empresas seguem um sistema para a coleta dos resíduos gerados in loco que são coletados por empresa privada e levados ao CTR (Centro de Tratamento de Resíduos) situado na cidade de Craíbas, cidade vizinha a Arapiraca, enquanto duas, essas que também não possuem um Programa de Gerenciamento, não possuem coleta dos RCC, consequentemente descartados de forma indevida, em lugares impróprios para essa destinação.

E por fim, a Pergunta 7 foi um questionamento a respeito da segregação desses resíduos, visto que a mistura de certos materiais pode gerar danos ou até mesmo perigo para quem está ao redor. Sendo fundamental uma segregação para cada tipo de material.

Gráfico 7: Dados obtidos através das perguntas.

7- Indique se há segregação dos RCC.
5 respostas

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

E apenas duas empresas não fazem a devida segregação dos RCC gerados conforme o Gráfico 7 apresenta.

Em relação ao objetivo principal que foi analisar a gestão de resíduos na construção civil no município de Arapiraca (AL), de modo geral percebeu-se que 60% das empresas pesquisadas têm uma preocupação quanto ao gerenciamento de resíduos em seus municípios. Durante a visita, para uma melhor análise dessa gestão, percebeu-se que as empresas que possuem um Plano de Gerenciamento de RCC, de fato cumprem com o estabelecido em norma. Existem os pontos de acondicionamento, que são as caçambas estacionárias, há uma segregação desses resíduos e é feita a devida coleta por parte da empresa responsável. Contudo as limitações por parte dos gestores e a falta de políticas públicas específicas voltadas para a gestão de RCCs, como demonstra o Decreto do município citado anteriormente, apresentam-se como um dificultador no sentido de se obter resultados eficazes que possam minimizar os impactos ambientais provocados muitas vezes pela disposição irregular. Para Rodrigues (2011) é necessário que ocorra a implantação de sistemas de gestão de resíduos da construção civil (RCCs) eficientes buscando assim evitar os custos de retrabalho e a redução de problemas relativos à disposição irregular.

No município de Arapiraca, existem empresas privadas e licenciadas pela prefeitura que são responsáveis por coletas. Identificou-se que a coleta é feita de forma correta, atendendo as normas e regras da prefeitura, porém a gestão de resíduos ainda é precária, com seus gestores enfrentando dificuldades em relação a infraestrutura, programas voltados a destinação final ou sua reutilização, e

a necessidade de elaboração de projetos que tenham como foco a gestão de RCCs no município.

É preciso criar diretrizes específicas para o processo de gestão de resíduos no município, principalmente no que tange à região metropolitana, visto em um dos questionamentos com a empresa responsável por parte da coleta, que existe apenas um relacionamento institucional com a prefeitura, não havendo interferências ou colaboração desta para com a empresa. O estudo demonstrou que 80% das empresas entrevistadas possuem pouca geração de resíduos. Contudo, a falta de responsabilidade com a destinação final ou até mesmo sua reciclagem, é digno de atenção por parte dos responsáveis.

A responsabilidade que era da prefeitura, há alguns anos foi transferida para as empresas privadas, deixando a responsabilidade do destino final do resíduo gerado para os gestores das obras, como apresentado no DECRETO N° 2.557 de 11 de dezembro de 2018, citado anteriormente. Essa é uma ação preocupante e que pode ser disseminada para outros municípios vizinhos. Desse modo poderia aumentar os impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado praticado contra o meio ambiente, uma vez que a prefeitura não tem influência direta com a coleta, cabendo a mesma fiscalizar se as empresas privadas tem licença ambiental e se as mesmas fazem a disposição correta. Para aquelas que possuem um Plano de Gestão, os danos serão minimizados, porém de acordo com o estudo feito, apenas duas empresas dentre as entrevistadas, possuem um plano específico para os RCC.

No que diz respeito ao objetivo específico, de avaliar as normas vigentes com as normas encontradas nas obras avaliadas, A Resolução 307/2002 – CONAMA incumbe os municípios de elaborar e implantar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, assim como a a lei 12.305 que vem trazer a questão da obrigação do município no que diz respeito a ter um plano de gerenciamento, que possuem algumas etapas a serem seguidas. Foi feito uma planilha identificando cada etapa desse programa, relacionando com a atual situação dos gerenciamentos por parte dos gestores, como mostra a Tabela 4.

Tabela 2: Etapas de Gerenciamento de RCC X Aplicação nas Obras Entrevistadas.

ETAPAS DE GERENCIAMENTO DE RCC X APLICAÇÃO NAS OBRAS ENTREVISTADAS	SIM	NÃO
Fase de Planejamento	60%	40%
Caracterização	60%	40%
Segregação	60%	40%
Acondicionamento	60%	40%
Transporte	60%	40%
Reutilização e Reciclagem	40%	60%

Fonte: Autoria Própria (2023).

Estudos de Silva *et al.* (2015) tiveram por finalidade analisar e investigar as práticas de gestão de resíduos da construção civil, auxiliando o presente estudo a repetir essa análise implementando-as no setor privado em Arapiraca, que há 10 anos já existia uma estreita relação dos problemas ambientais com vários fatores macroeconômicos e sociais, aspectos como o crescimento populacional e urbano, a desigualdade na distribuição de renda e os processos de industrialização aumentou significativamente a geração de resíduo causando impactos no meio ambiente.

Embora esse cenário venha se desenvolvendo ao longo dos anos, somente nas últimas duas décadas que as indagações políticas e científicas se intensificaram, ao mesmo tempo em que a problemática socioambiental ganhou maior destaque, tanto na mídia quanto no meio acadêmico. E, mesmo diante do crescente conhecimento sobre gestão ambiental e da maior pressão exercida pela sociedade e pelo Estado através da lei 12.305, diversos atores das cadeias produtivas, como os da indústria da construção civil, continuam depositando indiscriminadamente os resíduos de suas atividades. Em Arapiraca, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com dados do IBGE 2021, cerca de 48,71% dos resíduos coletados é entulho oriundo da construção civil, uma indústria de elevado potencial poluidor.

O processo de gestão de resíduos corretos possibilita o desenvolvimento sócio econômico e a inclusão social, onde os diversos atores envolvidos se beneficiam os catadores e carroceiros, buscam os recursos nas empresas que deixam de fazer o descarte incorreto e fornecem a matéria prima para reciclagem, o que para o município também é fundamental, pois reduz os impactos ambientais e os custos de gerenciamento.

Oliveira e Mendes (2008) corroboram esta situação quando relatam que o excesso de resíduos

gerados pelo crescimento demográfico descontrolado e o aumento da renda causam impacto na quantidade de resíduos gerados pelo setor. Este é um dos problemas enfrentados pela Administração Pública com o alto custo gerado pela limpeza e remoção de resíduos depositados em locais inapropriados, o que tem se agravado cada vez mais. Outro autor que acredita no processo de reciclagem é Fagury e Grande (2007), que defende que os resíduos dos canteiros de obras, podem ser empregados novamente como material de construção se devidamente reciclados. Os concretos, argamassas e rochas têm grande potencial para ser reciclados.

4. CONCLUSÃO

A realização desta pesquisa possibilitou uma melhora significativa nos conhecimentos dos pesquisadores quanto ao gerenciamento de RCC, tanto nos aspectos teóricos, quanto nas informações obtidas com a coleta de dados por meio do questionário de pesquisa. De modo geral o setor de construção civil é um grande gerador de Resíduos de Construção Civil (RCC) e apesar de haver resoluções estabelecidas pelo CONAMA, ainda faz se necessário uma maior intervenção governamental no sentido de auxiliar os gestores a criar estrutura capaz de proporcionar uma gestão eficaz, minimizando os impactos no meio ambiente. Foi possível perceber a carência quanto a incentivos ao processo de reciclagem em algumas obras, que poderia ser um facilitador na gestão dos RCCs.

Para o objetivo que buscou identificar os modelos de gerenciamento de resíduos de construção civil utilizados pelo setor no município de Arapiraca, não foi identificado um modelo específico para tal. Por isso recomenda-se uma nova etapa de estudos no sentido de aprofundar essa pesquisa de modo a se obter resultados específicos para essa indagação.

Práticas de reutilização, reciclagem ou reuso de materiais de construção inutilizados poderiam resultar em arrecadação financeira para os municípios e ainda permitir a obtenção de certificados de qualidade. Poderia também reduzir as quantidades de material de construção a serem compradas, uma vez que se o município possuísse uma usina de reciclagem o material produzido poderia ser comercializado para o mercado de modo geral ou ainda utilizado em obras realizadas pelo mesmo. Isto acarretaria na geração de renda, empregos e redução de custos de compra, na execução de obras, como também estaria contribuindo de forma positiva para o meio ambiente.

É necessário conscientizar as empresas e a população sobre o processo de descarte de resíduos, pois executar o mesmo em locais inadequados é prejudicial ao meio ambiente e extremamente oneroso aos cofres públicos, uma vez que o município precisa lidar com esta situação e providenciar

a remoção e limpeza. Outro agravante são os danos causados ao meio ambiente que muitas vezes podem ser irreversíveis ou levar anos para se obter uma recuperação. É importante que Secretários, Gestores e Diretores entendam que a participação nesse tipo de pesquisa possibilita enriquecer o mercado com informações valiosas, que poderiam auxiliar tanto o meio acadêmico, como empresas e construtoras que lidam com os RCCs, nas suas dificuldades o gerenciamento.

A cadeia produtiva da construção civil já é a maior recicladora da economia, mas possui enorme potencial para aumentar o volume de materiais que recicla, dada a massa de materiais de consome, sua capilaridade regional, e as características dos seus materiais. Neste sentido a reciclagem dos resíduos de construção e demolição é um desafio importante a ser enfrentado.

REFERÊNCIAS

ARAPIRACA. **Decreto N° 2.557 de 11 de dezembro de 2018**. Prefeitura de Arapiraca.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil (2021)**. São Paulo, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10004/2004: **Classificação de resíduos sólidos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BRASIL. **Lei nº 12.305**, de 2 de agosto de 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acessado em: Nov. 2022.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA. **Resoluções do Conama**: Resoluções vigentes publicadas entre setembro de 1984 e janeiro de 2012. Ministério do Meio Ambiente. Brasília: MMA, 2012. 1126 p.

BRASIL. Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos**; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 Ago 2010.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, **Programa Nacional de Educação Ambiental**. Sistema Brasileiro sobre Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis. Brasília, 2002a. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/index.cfm>. Acessado em: Dez. 2022.

BRASIL. **Resolução n.º 307**, de 5 de julho de 2002. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307>. Acessado em: Dez. 2022.

CABRAL, R. E. *et al.* **Panorama da destinação dos resíduos de construção civil nos municípios do estado de minas gerais.** 2014. Disponível em: <http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2014/III-024.pdf>. Acessado em: Dez. 2022.

CONJUNTURA Econômica do Estado de Alagoas, 2012. Disponível em: <https://dados.al.gov.br/catalogo/dataset/conjuntura-economica-do-estado-de-alagoas-2012>. Acessado em: Dez. 2022.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. **Resolução do Conama nº307,** de 5 de julho de 2002. “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil”. Diário Oficial da União, nº 136, de 17/07/2002, p. 95-96. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307>. Acessado em: Dez. 2022.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2021. **Pesquisa Anual da Indústria da Construção.** Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9018-pesquisa-anual-da-industria-da-construcao.html>. Acessado em: Dez. 2022.

LEITE, J. C. P. S.; NETO, M. T. R. Meio ambiente e os embates da construção civil. **Construindo,** Belo Horizonte, v. 6, n. 2, p. 40-49, 2014. Disponível em: <http://revista.fumec.br/index.php/construindo/article/view/2766>. Acessado em: Dez. 2022.

NENO, C. **Desempenho de argamassas com incorporação de agregados finos provenientes da trituração do Betão - Integração de RCD.** Dezembro, 2010, p. 168. Dissertação na área de engenharia civil. Instituto superior técnico, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa, 2010.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO. SEPLAG 2012. Disponível em: <https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2011/06/Relatório-de-Avaliação-PPA-2012-2015-Volume-I.pdf>. Acessado em: Dez. 2022.

SILVA, R. B. *et al.* **IV Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade (IV SINGEP).** 2015, São Paulo. Panorama do projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC) – estudo de caso na construção do centro administrativo do distrito federal (CADF). p.1-15. Disponível em: <https://www.singep.org.br/4singep/resultado/656.pdf>. Acessado em: Dez. 2022.